

Beim folgenden Text handelt es sich um einen Pre-Print eines Beitrags in:

[Athene – Magazin der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 01/2026 „Prometheus“](#)

Vorhersage ohne Bedeutung und Empathie? Über zwischenmenschliches Verstehen und KI-Sprachmodelle

Philipp Schmidt-Boddy (Heidelberg)

Künstliche Intelligenz ist aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Insbesondere KI-Sprachmodelle haben Einzug in unser berufliches Leben gehalten. Wir lassen E-Mails korrigieren oder schreiben, erhalten Übersetzungen oder Zusammenfassungen von Texten in Sekundenschnelle oder holen uns gar Rat für die anstehenden Aufgaben ein. Aber auch unser Privatleben wird durch den Austausch mit ChatGPT, Claude oder Gemini begleitet. Ein Rezept für eine Feier bekommen wir auf Knopfdruck. „Aber ist es denn überhaupt angebracht, einen Kuchen für diesen Anlass vorzubereiten und mitzubringen?“ Wenn wir bereit sind, kurz unsere Situation zu schildern, werden wir auch hierzu unmittelbar passende Orientierung bekommen. Die Künstliche Intelligenz hilft uns bei der Gelegenheit auch, das gesellschaftliche Ereignis und seine Bedeutsamkeit richtig einzuordnen: Wie kleide ich mich angemessen und welche Gefühle werden wohl erwünscht sein?

Jeder, der die Sprachmodelle mit ausreichender Wiederholung einsetzt, wird einmal die Erfahrung machen, dass er mit unpassenden Ratschlägen oder Fehleinschätzungen der Lage konfrontiert wird. Nicht immer sind die falschen Angaben auf Anhieb erkennbar. Die Literaturreferenzen, welche wir auf Nachfrage zu jedem beliebigen Thema erhalten, erscheinen verblüffend plausibel und können nur durch systematische Nachprüfung als erfunden identifiziert werden (Walters & Wilder 2023). Dass die KI-Sprachmodelle „halluzinieren“, so erklärt OpenAI (2025), liegt daran, dass „Standardverfahren beim Training und bei der Evaluation das Raten belohnen“. Denn wenn es um die Vorhersage der richtigen Antworten auf eine Frage geht, wird ein System stets besser abschneiden, solange Raten nicht sanktioniert wird. Die Problematik der Verwendung von durch Raten generierter Fehlinformationen liegt auf der Hand.

Interessant sind aber auch die Herausforderungen, die gerade daraus erwachsen können, dass die KI-Sprachmodelle in vielfacher Weise erstaunlich gute Ergebnisse erzielen und

zu sehr brauchbaren Vorhersagen gelangen. Einige Auswirkungen können nämlich weitaus subtiler sein als die offenkundigen und vielfältigen Folgen, welche die verblüffende Funktionsfähigkeit von KI-Sprachmodellen auf dem Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren zweifellos entfalten wird.

So stellt sich etwa die Frage, was es mit unserer Wahrnehmung von anderen Menschen und unserer Kommunikation macht, wenn ein Großteil unseres sprachlichen Austausches mit einem computergestützten KI-Sprachmodell stattfindet und nicht mehr mit realen Personen.

Welche Auswirkungen hat unsere Interaktion also mit KI-Sprachmodellen für unser zwischenmenschliches Sprechen?

Zunächst liegt es nahe, darauf hinzuweisen, dass der Mensch ja schon seit geraumer Zeit Computer nutzt und ihnen nicht nur Befehle erteilt, sondern auch von ihnen – wenngleich von anderen Menschen vorprogrammiert – Hinweise erhält, etwa Erinnerungen, Aufforderungen, Korrekturen, Vorschläge oder Anleitungen. Wir stehen schon seit Längerem im sprachlichen Austausch mit computergestützten *Akteuren*, ohne dabei einen so weiten Akteursbegriff voraussetzen zu müssen, wie ihn etwa Bruno Latour (2005) in seiner *Akteur-Netzwerk-Theorie* vertritt. Der Computer ist längst mehr als ein Hammer, der nichts tut, wenn wir Menschen ihn nicht in die Hand nehmen. Er ist auch in seinen zuvor gesteckten Grenzen schon lange eigenständig aktiv, nimmt am Geschehen teil und tritt uns als scheinbar eigenständiger Akteur entgegen. Und doch blieb unser Austausch mit ihm trotz möglicher punktueller humanoider Anmutungen grundverschieden von dem, was wir als zwischenmenschliche Kommunikation kennen.

Doch die KI-Sprachmodelle funktionieren in vielerlei Hinsicht anders als die traditionellen Computer, mit denen wir es seit Jahrzehnten zu tun haben. Einer ihrer innovativsten Aspekte betrifft mehr als nur das Feuer des Prometheus: Es ist seine eigene Gabe der Voraussicht oder des Vorausdenkens. Denn das, was die Leistungsfähigkeit der KI-Sprachmodelle ausmacht, ist ihre Fähigkeit, aus großen Datenbeständen mehr oder weniger treffende Vorhersagen im Rahmen einer sprachlichen Interaktion zu machen. Durch die Analyse mathematisierten Wissens und von Daten können KI-Sprachmodelle plausible Antworten entwickeln, die im Austausch mit ihnen für uns sinnvoll sind. Hierdurch entsteht leicht der Eindruck, man habe es mit einem anderen verstehenden und denkenden Akteur zu tun, mit einer anderen Intelligenz. Kein Wunder also, dass immer häufiger darüber diskutiert wird, ob KI-Sprachmodelle und andere Formen der Künstlichen Intelligenz noch bloße Werkzeuge sind – oder ob sie zunehmend die Rolle eines Partners einnehmen. Allerdings dürften solche sozialontologisch aufgeladenen Zuschreibungen für verfrüht gelten. (Schmidt & Loidolt 2023).

Aber auch ohne eine solche Thematisierung rückt der Vergleich zwischen rein zwischenmenschlicher Kommunikation und dem sprachbasierten Austausch mit KI-Sprachmodellen in den Fokus. Denn dass die dialogische Interaktion mit dem

Sprachmodell zunehmend der zwischenmenschlichen Kommunikation immer ähnlicher erscheint, steht unabhängig von der Klärung der Frage nach dem ontologischen Status der KI außer Frage. Entscheidend für die Beurteilung der Auswirkungen des Umgangs mit KI-Sprachmodellen auf zwischenmenschliche Kommunikation sind zudem die kommunikative Praxis sowie die in ihr gemachten Erfahrungen.

Auf den ersten Blick springt hierbei ein klarer Unterschied ins Auge. Anders als in der zwischenmenschlichen Kommunikation, die wesentlich im Austausch von Mitteilungen besteht, handelt es sich bei den an uns gerichteten Nachrichten der KI um keine Kundgaben eines Erlebens. Die KI bekundet kein eigenes Interesse und teilt uns nichts von sich mit. Hinter ihren Nachrichten steht keine genuine Sprecherintention. Jedenfalls keine, die über den Versuch hinausginge, auf der Grundlage unserer Bemerkungen und Fragen die von uns erwarteten und erwünschten Antworten vorherzusagen. Die KI mag in der Lage sein, mit den von uns verwendeten sprachlichen Ausdrücken zu operieren, sie in sinnvoller Weise zu untersuchen und sie für die Bereitstellung von für uns nützlichen Informationen selbst einzusetzen.

Doch zentrale Aspekte der *Bedeutung* sprachlicher Ausdrücke entziehen sich ihr. Aus der im Folgenden veranschlagten phänomenologischen und durchaus einflussreichen Perspektive Edmund Husserls gehört zum Verständnis von Bedeutung ein signitiver Akt. Im signitiven Akt wird sich im Bewusstsein auf das Gemeinte anschaulich leer gerichtet, ohne dass sich eine anschauliche Vorstellung von dem Gemeinten bilden muss. Ich verstehe, was mit einem „goldenen Berg“ gemeint ist, ohne ihn visualisieren zu müssen. Seine Bedeutung zu verstehen, besagt allerdings, dass ich einen goldenen Berg *als* goldenen Berg auffassen werde, sofern ich in die glückliche Lage käme, einen solchen Berg zu sehen. Auch besagt es, dass ich mir in der Vorstellung davon ein Bild machen könnte, wie es ist, einen goldenen Berg zu sehen. Ein signitiver Akt, in dem ein Gegenstand nur anschaulich leer gemeint ist, erfüllt sich in einem intuitiven Akt, wie er es insbesondere in der sechsten seiner *Logischen Untersuchungen* umfassend dargestellt hat (Husserl 1968).

Die KI-Sprachmodelle sind allerdings zu einem solchen intuitiven Akt überhaupt nicht fähig. Sie haben keinerlei Anschauung und es wird somit auch fraglich, ob ihre Verwendung von Begriffen in der Interaktion mit den Menschen zumindest signitive Akte enthält. Man könnte also vielleicht meinen, dass es sich bei den Sprachmodellen um eine Intelligenz handelt, die nur faktisch anschaulich leer auf Gegenstände und Sachverhalte verweist, aber eben nie eine erfüllende Anschauung des von ihr Gemeinten hat. KI-Sprachmodelle haben jedoch überhaupt keinen Sinn dafür, was es heißen könnte, dass das von einem Begriff Gemeinte anschaulich gegenwärtig ist. Wenn signitive Akte als intentionale Bewusstseinsakte verstanden werden, die prinzipiell auf mögliche Erfüllung hin angelegt sind, dann ist fraglich, ob die Operationen von KI-Sprachmodellen überhaupt als signitive Akte beschrieben werden können.

Wenn ich dem Sprachmodell mitteile, dass ich einen Kastanienbaum sehe, wird die KI darauf basierend Vorhersagen darüber treffen können, welche Sätze als Antwort auf diese Information für mich sinnvoll sein können. Aber sie hat im wahrsten Sinne ‚keinen blassen Schimmer‘ davon, was es für mich heißt, einen Kastanienbaum zu sehen. Ihr fehlt das Verständnis für Erfahrung, auch wenn sie mit aus Erfahrung gewonnenen Daten und Sinnbezügen ‚rechnen‘ und wahre Sätze über Erfahrung generieren kann, die Bedeutung haben, sobald sie von erfahrenden Sprechenden gelesen und gehört werden.

Zwischenmenschliche Kommunikation als Geschehen von Kundgaben also in Opposition zu mitteilungsfreiem Informationsaustausch zwischen Menschen und KI? Diese Darstellung würde zu kurz greifen. Allein die folgenden beiden Punkte zeigen auf, dass die Sache weitaus komplizierter ist und dass vermehrte Interaktion mit der KI subtile Auswirkungen darauf haben kann, wie sich unsere kommunikative Praxis mit anderen Menschen vollzieht. Denn kommunikative Praktiken prägen unsere Erwartungen und Gewohnheiten im Umgang mit anderen und können über ihren ursprünglichen Kontext hinaus wirksam werden.

Der erste Punkt lautet: Auch die zwischenmenschliche Kommunikation gestaltet sich keineswegs stets als symmetrischer Wechsel von authentischen Kundgaben. Viele, wenn nicht die meisten unserer Begegnungen mit anderen laufen nach festen Regeln ab und sind normiert, automatisiert und ritualisiert. Wir handeln und sprechen nach Skripten, erraten, was die anderen wohl von uns erwarten könnten, und sagen, was sozial erwünscht ist. *Man* spricht so, wie man eben in dieser oder jener Situation spricht, wie schon Martin Heidegger (1967/1927) die Rede des alltäglichen Zusammen beschrieb. Auch der Mensch verfügt über eine Form der Voraussicht und setzt sie ein. Dazu kommt, dass wir uns nicht die Bedeutung jedes gesprochenen Satzes des anderen anschaulich gegenwärtig machen. ‚Du siehst einen Kastanienbaum?‘ – ‚Also wirst du nicht in der Bibliothek sein.‘ Für diese Vorhersage muss ich mir nicht in der Vorstellung anschaulich vergegenwärtigen, wie der andere einen Kastanienbaum sieht. Ich muss, strenggenommen, nicht einmal den logischen Schluss vollziehen, wonach es keine Kastanienbäume in Bibliotheken gibt und daher der andere sich auch dort nicht befindet. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch eine Bibliothek mit einem Kastanienbaum im Lesesaal gibt. Doch nichts von dem, was ich weiß, macht es wahrscheinlich, dies anzunehmen. Wenn er bekundet, dass er einen Kastanienbaum sieht, wird er nicht in der Bibliothek sein. Es ist bislang schlicht nicht vorgekommen.

Nicht selten entnehmen wir den Mitteilungen der anderen lediglich die für uns relevante Information, ohne uns in die Erfahrung einzuleben, die hinter der Kundgabe steht. In diesem Sinne gibt es auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation Modi anschaulich leerer oder empathiefreier Rede. Natürlich können wir uns prinzipiell das von den anderen Gemeinte vor Augen führen. Aber der Punkt ist, dass wir es nicht ständig *müssen*, um das Gesprochene in unseren Weltbezug sinnvoll einfließen zu lassen.

Der zweite Punkt lautet: Wie argumentiert wurde, kann sich die KI kein Bild davon machen, was es für uns heißt, die Welt zu erfahren. Sie ist der Empathie nicht fähig. Aber sie kann Antworten auf unsere Mitteilungen generieren, die suggerieren, *als ob* sie unser Erleben verstünde, *als ob* sie Empathie hätte und *als ob* sie uns ihrerseits etwas mitteilte und kundgäbe. Sie ist schon heute in der Lage, echten sozialen Austausch zu simulieren, in dem eine Art hermeneutische Spontaneität aufzublitzen scheint. Dass vor diesem Hintergrund der erfahrungsblinden KI Personalität voreilig zugeschrieben und unser Austausch mit ihr als soziale Begegnung wahrgenommen wird, ist *ein* Problem (Schmidt 2024).

Aber es bleibt ein weiteres, subtileres Problem bestehen, selbst wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir es bei Sprachmodellen mit mathematischen Vorhersagemodellen zu tun haben. Es zeigt sich darin, dass wir uns in eine Kommunikationspraxis einüben, in der wir uns verstanden und hermeneutisch aufgehoben fühlen, aber selbst kein empathisches Verständnis mehr aufbringen müssen. Gerade weil es bereits in der zwischenmenschlichen Kommunikation Modi gibt, in denen wir uns weder die Intentionen der Sprechenden noch ihr Erleben vergegenwärtigen, kann es zu einem Problem werden, wenn wir im Umgang mit der KI eine Gesprächsform erlernen und weiter kultivieren, in der wir lediglich dem für uns relevanten Informationswert von als Mitteilungen und Kundgaben verkleideten Nachrichten Beachtung schenken. Die KI mag soziales Antlitz simulieren, doch wir interessieren uns nur für die Funktion ihrer Rede für uns. Gerade weil die KI-Sprachmodelle schon darin so gut sind, soziale Interaktion zu simulieren, besteht die Gefahr, dass wir eine solche hermeneutische Praxis habitualisieren und unreflektiert auf die zwischenmenschliche Kommunikation übertragen. Denn in der zwischenmenschlichen Kommunikation haben wir es tatsächlich mit Personen zu tun, die ihrerseits Erfahrungen machen, Interessen entwickeln und Intentionen ausbilden, die sich in ihren Mitteilungen kundtun. Es gilt daher unbedingt, in der Forschung der kommenden Jahre im Blick zu behalten, was es mit uns macht, wenn wir uns vermehrt in scheinbar sozialem Austausch mit KI-Sprachmodellen befinden. Denn womöglich trainieren wir uns darin zugleich eine Kommunikationsform an, in der uns kein Verstehen der Intentionen anderer Sprechender und keine Empathie mehr abverlangt wird.

Philipp Schmidt-Boddy

Mitglied des WIN-Kollegs
der Jungen Akademie | HAdW

Literatur

Heidegger, M. (1967/1927). *Sein und Zeit*. 11. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer.

Husserl, E. (1968). *Logische Untersuchungen*. 2. Bd. 2. Teil. Tübingen: Max Niemeyer.

Latour, B. (2005). *Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory*. New York: Oxford University Press.

OpenAI. (2025, September 5). Why language models hallucinate. <https://openai.com/index/why-language-models-hallucinate/>

Schmidt, P. (2024). Soziale Erfahrung? Embodiment und Einfühlung in der Mensch-Maschinen-Interaktion. In: M. Tamborini (Hg.): *Die Philosophie der Bio-Robotik*. Hamburg: Meiner, 159–181. <https://doi.org/10.28937/978-3-7873-4432-1>

Schmidt, P., & Loidolt, S. (2023). Interacting with machines: Can an artificially intelligent agent be a partner? *Philosophy & Technology*, 36(3), 55. <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00656-1>

Walters, W. H., & Wilder, E. I. (2023). Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. *Scientific Reports*, 13, 14045. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-41032-5>